

HARBIY XIZMATCHILARDA FUQAROLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Sobirjonov Shuxrat Saydullayevich

O'R QK Akademiyasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola harbiy xizmatchilarda fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning o'ziga xosligi masalalarida so'z yuritilgan. Maqolada fuqarolik kompetensiyalarning uslubiyati, qo'yilayotgan zamonaviy talablar, ta'lim mazmunini takomillashtirish, metod va vositalarini amaliyotga keng joriy etish zaruratini shakllantirish keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: harbiy xizmatchilar, fuqarolik kompetensiyasi, uslubiyat, taraqqiyot, mazmun, zamonaviy talablar, vosita.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы специфики развития гражданской компетенции у военнослужащих. В статье широко освещены методология гражданских компетенций, современные требования, совершенствование содержания образования, формирование необходимости широкого внедрения в практику методов и требований.

Ключевые слова: военнослужащие, гражданская компетентность, методология, прогресс, содержание, современные требования, средства.

Abstract: The article discusses the specifics of the development of civilian competence in military personnel. The article extensively covers the methodology of civil competencies, modern requirements, improvement of the content of education, formation of the need for widespread implementation of methods and requirements in practice.

Key words: military personnel, civilian competence, methodology, progress, content, modern requirements, means.

Daraxtning ildizi qanchalik chuqur va tarmoqlangan bo'lsa, u shunchalik mustahkam, uning umri shunchalik davomli, hosili esa mo'l-ko'l bo'ladi. Insoniyat ko'p ming yillik taraqqiyoti davomida jamiyatni rivojlantirishning ta'lim, ilm va hunardan samaraliroq vositasini kashf qila olgan emas. Shu sababli ham ta'lim, ilm-fan har qanday jamiyat, millat va davlatning kelajagini belgilab beradigan, uning taraqqiyotiga xizmat qiladigan muhim omildir. Mamlakatimizning taraqqiy etgan mamlakatlar qatoridan o'rin olishi uchun aholi ta'limini jadallashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadi ham ilg'or pedagogik tadbirlardan, texnologiyalardan keng foydalanishimizni talab etmoqda.

Harbiy xizmatchilarda fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning o'ziga xosligi bo'yicha manbalar tahlil etilganda fuqarolik kompetensiyasi faoliyatining

universal xarakteristikasi sifatida rivojlantirish jarayonida ushbu jarayonning qiymati va tipologik ko‘rsatmalari aniqlanadi. Shaxsni nafaqat o‘z sohasining mutaxassisi, professional, balki shaxs, jamoa, jamiyat a‘zosi sifatida har tomonlama o‘qitish va tarbiyalash zarurati kompetensiyaga asoslangan yondashuvning ijtimoiy va gumanistik asoslarini ifodalaydi.

Mavjud qarashlarga asoslanib va kompetensiyaning ayrim tarkibiy qismlarini aniqlashning pedagogik asoslarini ko‘rib chiqqan holda, biz fuqarolik kompetensiyasining tuzilishini shaxsiy hissiy, qiymat va motivatsion, kognitiv, maqsadli, mazmunli, faollik va natijaviy komponentlar orqali aniqlaymiz.

Harbiy xizmatchining fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish quyidagilarni o‘z ichiga oladi: asosiy maqsad va qadriyatlarga yo‘naltirilganlik; rag‘batlantirishni yaratish ta‘lim sohasida; an‘anaviy va innovatsion usul va uslublardan kompleks foydalanish; shaxsning va o‘quv guruhi xodimlarining qadriyat yo‘nalishlarini hisobga olish; ta‘limning asosiy e‘tiborini harbiy kadrlar tayyorlash bo‘yicha davlat buyurtmasini bajarish; harbiy xizmatchining fuqarolik malakasini rivojlantirishga hissa qo‘shadigan o‘zaro bog‘langan bloklar – yaqin o‘zaro ta‘sir va o‘zaro aloqada bo‘lgan tarkibiy qismlarni o‘z ichiga olgan holda harbiy xizmatchining harbiy kasbiy tayyorgarligini tashkil etish modeli.

Harbiy xizmatchilarining fuqarolik kompetensiyasini shakllantirish jarayoni maqsadli, mazmunli, diagnostik va samarali modullardan iborat modelni taqdim etadi. Model o‘zining mazmunli jihatida quyidagilarni aks ettiradi:

a) harbiy xizmatchilarning kerakli fazilatlarni rivojlantirishga maqsadli modul qiymatsemantik yo‘nalishi;

b) harbiy xizmatchilarda o‘rganiladigan fazilatlarni rivojlantirishning mazmunli asoslari (kontent moduli);

v) harbiy xizmatchilarning fuqarolik vakolatlari tarkibiy qismlarini rivojlantirish samaradorligini baholash.

Jarayon quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi: rag‘batlantiruvchi, mazmunli, amaliy. Birinchi rag‘batlantiruvchi bosqichda harbiy xizmatchilar maxsus ta‘lim maydoniga botiriladi. Harbiy xizmatchilarda zarur ma‘lumotlarni idrok etishga yo‘naltiruvchi va o‘rganilayotgan muammoga ijobiy munosabatni shakllantiradigan interfaol seminar alohida ahamiyatga ega. Ikkinchi substantiv bosqichda fuqarolik pozitsiyasining rivojlanishi sodir bo‘ladi. Uchinchi amaliy bosqichda nazariy modelni amalga oshirish natijalarini umumlashtirish ko‘zda tutilgan.

Harbiy xizmatchilarining fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish modelini amalga oshirish samaradorligi pedagogik vositalarni tanlash bilan ta‘minlanadi: tashkiliy va mazmunli shartlarga muvofiqligi va pedagogik vositalar va texnologiyalar majmuasidan foydalanish: interaktiv seminar, “Men kelajak harbiy

xizmatchiman” munozara klubi, “Men – O‘zbekiston fuqarosiman” fakultativ kursi, axborot, dialog va loyihalash texnologiyalari.

Tashkiliy shartlar barcha bosqichlarda faoliyatni ta’minlash uchun pedagogik sharoitlarni hisobga olishni o‘z ichiga oladi.

Mazmun – pedagogik eksperimentni ilmiy, uslubiy va axborot bilan ta’minlash tizimini yaratish, harbiy xizmatchilarning o‘quv jarayonining subyektlari sifatidagi faoliyatida ehtiyojlarini rivojlantirish mexanizmlaridan foydalanish.

Fuqarolik kompetensiyasi modelining faoliyati ma’lum tamoyillarga asoslanadi. Biz prinsiplarning ikkita guruhini ajratamiz:

1) faoliyatni tashkil etish tamoyillari o‘qitish, ong va faoliyat muammolari, tizimli va izchil, uzluksiz va to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa va materialning qurilishi va mazmuni, harbiy ta’lim mazmunining mosligi, nazariya va amaliyotning birligi, vizualizatsiya, o‘qitishning mavjudligi, fuqarolik. Ushbu tamoyillar harbiy xizmatchilarda fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida bir-biri bilan o‘zaro ta’sir qilish uchun mo‘ljallangan. Barcha tamoyillar fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning har bir bosqichida aniq namoyon bo‘ladi, birbirini to‘ldiradi va mustahkamlaydi.

Fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishning o‘ziga xosligi qo‘yidagilardan iborat: muloqot va samarali birgalikdagi faoliyatga asoslangan ta’lim yo‘nalishini ta’minlash; motivatsiyani faollashtirish va ularning aks ettiruvchi holatga o‘tishini rag‘batlantirish asosida harbiy xizmatchilarning fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini birlashtirish; fuqarolik kompetensiyasining uslubiy va texnologik vositasi sifatida interfaol ta’lim texnologiyasidan foydalanish.

Kompetensiyani rivojlantirish ushbu jarayonni rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va resurs bazasini ta’minlash asosida boshqarishni o‘z ichiga oladi.

Fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishda yuqori natijaga yuqorida tavsiflangan barcha bloklarning belgilangan pedagogik shartlar kontekstida to‘liq ishlashi orqali erishiladi.

O‘quv jarayonida elektron o‘quv dasturlari, elektron o‘quv qo‘llanmalari, telekommunikatsiyalar, mahalliy va oliy ta’lim tashkilotlararo elektron tarmoqlardan foydalanish, bo‘limlar o‘rtasidagi global internet tarmog‘i orqali o‘zaro aloqalar o‘quv jarayonini yangi sifat bosqichiga ko‘tarish imkonini beradi, bu esa, harbiy xizmatchilarning malaka oshirishga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi.

Ta’lim va ishlab chiqarishni integratsiyalashuviga asoslangan harbiy xizmatchilarning fuqarolik tayyorgarligini tashkil etish modeli, pirovardida, zamonaviy malakali kelajak harbiy xizmatchini shakllantirish imkonini beradi.

Harbiy xizmatchilarda fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish modeli biz o‘rganayotgan muammo bo‘yicha asosiy qoidalarni o‘z ichiga oladi. Ular orasida: vazifalar, mezonlar, funksiyalar, pedagogik jarayon, innovatsion texnologiyalar, usullar, vositalar, shakl va yondashuvlar.

Ta’lim va tarbiya usullarini to’g’ri tanlash zarurati fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonining samaradorligini belgilaydi. Bunday usullarga quyidagilar kiradi: ishontirish va tushuntirish, ijobiy misol, muammoli vaziyatlar va muvaffaqiyat holatlari, nizolarni tahlil qilish xulq-atvor va qaror qabul qilish uslublari, mazmunli dialog, suhbat, rolli o’yinlar, jamoaviy ijodiy ish usullari va boshqalar. Bu yerda fuqarolik haqidagi suhbatning mafkuraviy hamfikrlar jamoasining suhbat sifatidagi o’rni muhim. Suhbatning asosiy maqsadi harbiy xizmatchilarda ishtiyoqni uyg’otishdir, bu intilishga aylantirilishi va hayotda sizning maqsadlaringizga erishish muhimligi haqidagi fikrlarga olib kelishi kerak.

Xulosa qilib aytilganda shuni ta’kidlashimiz mumkinki, fuqarolik kompetensiyasini rivojlantirishda harbiy xizmatchilarning bilimlari, fazilatlari, ko’nikmalari va qadriyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim va tarbiya usullarini optimal tanlash muhim ahamiyatga ega. Bunday usullarni shakllarini aniqlash zamonaviy harbiy ta’limning eng muhim vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi Farmoni // PF-5847-son.

2. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация .// - М., «Когито-Центр», 2002. – 256-266 с.

3. Quronov M. Milliy tarbiya/ Respublika ma’naviyat va ma’rifat kengashi. Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi. –T.: Ma’naviyat, 2007

4. www.tdpu.uz

5. www.Ziyonet.uz